

EVIDENCIA 3
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Alumna: Karen Monserrath Galván Ramírez 2113950
(realizado de manera individual)

Iker Frausto Gaona 2053040

Neyla Jimena Barrios Ramírez 2098614

Luz Ximena Pérez Delgadillo 2048378

Camila Patricia de la Rosa Garza 2039357

Angel Rodrigo Hernández Velázquez 2045628

Fecha: 14 de marzo de 2026

NOTICIA: “Localizan restos de Javier Alejandro Martínez Valdez tras 11 años”,
Consulta Monterrey.

CAPÍTULO:III.Los sujetos del derecho internacional y las organizaciones internacionales.

En esta evidencia presentaré la relación que existe entre la noticia de la localización de los restos de Javier Alejandro Martínez Valdez tras 11 años de su desaparición, con el contenido del capítulo 3 que lleva por nombre “Los sujetos del derecho internacional y las organizaciones internacionales”; el propósito de esta evidencia es mostrar cómo los elementos que conforman al derecho internacional pueden estar presentes en sucesos de nuestra sociedad que pasan día a día y que desgraciadamente hemos normalizado, por lo que no nos imaginamos que pudieran estar relacionados con el derecho, lo que es muy importante para poder comprender mejor los fenómenos que a complejan afectan o benefician a nuestra comunidad.

Antes de comenzar me gustaría resaltar que es muy importante que aprendamos a ver este tipo de noticias como lo que son, la desaparición de una persona que por muchos años no tuvo respuesta y que causó dolor, incertidumbre y desgaste a su familia, que aunque se trata de una persona que podríamos catalogar como de una familia famosa o poderosa, no quita el derecho de exigir que el caso fuera resuelto. Es por esto que elegí esta noticia para realizar la evidencia, ya que considero que el derecho internacional no solamente abarca aspectos entre países, sino que también puede brindar e impulsar herramientas que puedan dar soluciones y respuestas a problemáticas de un estado.

Es necesario primero dar un pequeño contexto acerca de la noticia que, como lo mencioné antes es muy mediática debido a que el protagonista es hijo del fundador de un restaurante muy reconocido en Nuevo León llamado “El rey del cabrito”, continuando con la narrativa, se menciona que mediante la declaración de la hermana de Javier Alejandro, se confirma que después de haber sido reportado como desaparecido en el año de 2015, después de haber perdido contacto con él en Saltillo Coahuila, sus restos fueron encontrados en una fosa común.

Se comparte también que una fuente cercana al caso informó que el desaparecido en realidad había tenido un accidente en Nuevo León, sin embargo en ese momento sus restos no pudieron ser identificados por lo que fueron enterrados en una fosa común, lo que generó más trabas y obstáculos para que la familia pudiera encontrarlo, a pesar de todo esto la familia se mostró agradecida con las fiscalías del estado de Nuevo León y de Coahuila por haberlo encontrado, y poder darle fin a esta búsqueda tan desgastante de 11 años.

Como primera relación podemos encontrar que las organizaciones internacionales existen porque hay problemáticas que rebasan lo nacional o local y necesitan de cooperación, junto con una institución que pueda regular, priorizar y tratar de mantener situaciones bajo control, el problema que es muy visible en este caso es la desaparición y la búsqueda e identificación de personas, donde a grandes rasgos también se pueden ver involucradas las organizaciones internacionales, ya que pueden influir en la coordinación entre autoridades y la obligación estatal de investigar.

Analizando el caso es inevitable pensar cómo es posible que una persona fallecida se quede sin ser identificada por más de una década, y que su familia viva con la incertidumbre de dónde puede estar, y es aquí dónde se comienza a hablar de organizaciones internacionales ya que mediante estas se han desarrollado herramientas sobre registros, identificación, cooperación y sobre todo derecho de las víctimas.

El capítulo 3 nos habla de cómo las organizaciones internacionales surgen, evolucionan y por qué la existencia de estas puede transformar la forma en la que los estados se relacionan entre sí, lo que establece una relación debido a que las funciones de las organizaciones son coordinar, implementar reglamentos y estándares, vigilar el cumplimiento y desarrollar y generar espacios para que cuando ocurra un grave problema como el de esta noticia, no sé qué limitado a no poder resolverse con mejores estrategias por la existencia de una frontera.

Lamentablemente vivimos en un país donde situaciones como desapariciones, fosas clandestinas y la problemática de identificación o falta de coordinación son muy comunes en nuestra vida diaria, por lo que esto deja de ser un asunto solamente administrativo y se convierte en un tema de derechos humanos. Y aunque está claro que una organización internacional como la ONU no puede venir a resolver un expediente de una desaparición en Nuevo León, si construye un marco en donde establece lo que espera que el estado cumpla como son una búsqueda diligente, registros confiables, coordinación y sobre todo tratar de resolver este tipo de situaciones en el menor tiempo posible, y en el peor caso que no tarde más de 10 años, porque aunque la familia de la víctima se mostró agradecida es imposible

pensar en que con mejores estrategias la desaparición de Javier Alejandro hubiera podido resolverse en mucho menor tiempo.

Como una definición clara de una organización internacional, tenemos que es una asociación de estados creada por un tratado constitutivo dotado de órganos permanentes y personalidad jurídica para alcanzar fines comunes como mantener la paz, promover derechos humanos y cooperar en materia económica (López Mejía), debemos tener claro que una organización internacional no es lo mismo que una ONG, ni tampoco es un gobierno a nivel mundial, pero sí tiene reglas y se organizan por medio de reuniones para tomar decisiones, en el capítulo 3 se nos menciona que estas organizaciones comenzaron a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se buscaba mejorar la situación del mundo y mantener la paz, a lo largo de los años han ido adquiriendo un papel fundamental en la forma en la que funciona el plano internacional.

La razón por la cual estas organizaciones tomaron fuerza, aunque muchas veces son fuertemente criticadas ya que se espera más de ellas, es porque se dedican a resolver conflictos como lo son las tensiones que puedan existir entre distintos países, el comercio, la migración, la salud, el medio ambiente y obviamente también los derechos humanos, cómo lo vengo mencionando el problema del cual se trata la noticia es la desaparición, donde después de ver cuántos años tardó el caso para que fuera resuelto, podemos afirmar que rebasó las capacidades del estado y hubiera sido positivo contar con elementos como el intercambio de la información e incluso coordinación transfronteriza. Es por todo esto que cuando el capítulo nos da una descripción de la ONU y de la OEA, nos está dando también herramientas para

poder entender cómo se construye una red de cooperación y aunque muchas veces pensamos que esta red no dará resultados en el tiempo esperado, solamente con existir ya crea una presión para que los Estados mejoren y actúen para bien de la sociedad.

Adentrándonos más en la Organización De Las Naciones Unidas, en el capítulo se menciona que es la organización internacional universal más importante y muestra que para que ésta pueda funcionar de manera correcta cuenta con distintos órganos como lo son la Asamblea General que es un foro deliberativo universal donde cada Estado tiene un voto, adopta y formula recomendaciones, el Consejo de Seguridad que esta compuesto por 5 miembros permanentes con derecho de veto y 10 miembros no permanentes y puede adoptar decisiones obligatorias para los Estados, el Consejo Económico y Social coordina la labor económica y social de la ONU y promueve el desarrollo sostenible, el Consejo de Administración Fiduciaria era originalmente encargado de supervisar territorios en fideicomiso, sin embargo hoy está casi inactivo, la Corte Internacional de Justicia es principal órgano judicial que resuelve controversias entre Estados y emite opiniones consultivas y Secretaría es el órgano administrativo encabezado por el Secretario General, encargado de ejecutar los mandatos de los otros órganos y de la gestión interna de la organización. (López, Mejía)

Debido a su nombre, yo imaginaba que el Consejo de Seguridad podría ser el órgano más apropiado cuando se habla de temas como desapariciones, sin embargo los órganos que están más relacionados con el ámbito de los derechos humanos suelen ser la Asamblea General, el ECOSOC y la Secretaría, es necesario

mencionar que la ONU también se apoya de organismos especializados y en mecanismos de derechos humanos que aunque no son muy reconocidos son los encargados de elaborar recomendaciones, guías y observaciones.

Las organizaciones internacionales también funcionan como evidenciadoras ya que un Estado puede decir y manifestar que internamente está haciendo todo de la manera correcta, pero cuando este es sometido a una revisión internacional pueden aparecer deficiencias en este caso en aspectos como registros, en coordinación, en casos resueltos y en la capacidad forense. La mayor falla que podemos encontrar en el caso de la noticia es que no hubo una identificación oportuna, y aunque esto no quiere decir que haya tenido que ver con delitos como la desaparición forzosa, sí refleja un problema muy grave y que lamentablemente es muy común de no poder identificar restos, por lo que consecuentemente terminan siendo enterrados en una fosa común y hasta años después se logra una confirmación genética como le paso a Javier.

El capítulo 3 también nos habla de organismos regionales, que los podemos definir como organizaciones internacionales integradas por estados de una zona geográfica que buscan promover intereses comunes de política economía y seguridad, su creación responde al principio de subsidiariedad que establece que los problemas regionales se gestionan mejor en ámbitos regionales siempre de conformidad con los objetivos y principios de la ONU (López, Mejía), básicamente la lógica de todo esto es que ciertos problemas se atienden mejor con instituciones cercanas ya que comparten diferentes elementos como lo pueden ser su forma de gobierno y problemáticas similares.

La relación que tiene esto con la noticia es directa ya que cuando un Estado en este caso Nuevo León y Coahuila, tienen fallas estructurales en búsqueda y en identificación, el tema deja de ser ignorado o por lo menos por la población y más aún cuándo se está hablando de que el desaparecido forma parte de una familia con una buena posición y un buen poder económico, consecuentemente surge un espacio regional en donde se discute, se documenta y se presiona; aunque no significa que todas las familias que estén pasando por un problema como una desaparición acudan ahí, existe una mayor posibilidad de que las instituciones nacionales se sientan obligadas a brindar mejores estrategias para poder resolver los casos.

Básicamente la cooperación que existe entre la ONU y la OEA en el plano internacional, la podemos relacionar con la cooperación que se menciona en la noticia que llevaron a cabo las fiscalías de Nuevo León y de Coahuila, ya que refleja la misma lógica de las organizaciones internacionales que es lograr una cooperación para resolver problemas que cruzan fronteras, que aunque se esta hablando de una Frontera estatal y no internacional sigue reflejando que si no se comparten datos, si los registros no se conectan y si no hay protocolos comunes el resultado puede ser una búsqueda eterna o al menos de más de una década.

Aun que la cooperación del caso de Javier fue más administrativa, hay que aceptar que sí fue decisiva para llegar a la confirmación de los restos y permitir darle un cierre al caso, el derecho internacional nos habla de la cooperación, y esta cooperación tiene sentido en la vida real por que la falta de coordinación implica desgaste emocional y físico, dolor, incertidumbre y angustia.

A veces pensamos que los estándares internacionales solamente funcionarían en un mundo ideal y no en un mundo como en el nuestro donde cada día surgen problemáticas más graves, no solamente internacionales sino también a nivel nacional, pero aunque no lo veamos, en la práctica estos estándares aunque de manera lenta si logran crear un cambio, porque permiten evaluar si el estado actúa de manera correcta, en este caso si el estándar de la identificación oportuna, del registro confiable de personas fallecidas sin identificar y los mecanismos para cruzar información con reportes de desaparición hubieran funcionado en 2015, la familia no habría tenido que esperar 11 años para poder encontrar a Javier.

Una persona termina como no identificada por distintas fallas técnicas, que aunque no se menciona que haya ocurrido una de estas en este caso, la noticia sí afirma que la falta de identificación fue el problema más grave, el enfoque de las organizaciones internacionales es que existan redes para compartir mejores prácticas y que el Estado pueda fortalecer sus capacidades.

Por el lado del impacto emocional, Olga la hermana de Javier, expresa una mezcla de emociones ya que está agradecida de por fin haber encontrado los restos de su hermano y por otro lado es inevitable no sentir la tristeza de haber perdido a un ser querido, aparte de que cuando surgen este tipo de casos, la familia no puede llevar de la forma más adecuada o completa su duelo. El capítulo al explicar la organización de la ONU y los organismos regionales, deja claro que estas instituciones no son solamente estructuras, si no que son parte del camino por el que el derecho internacional se fue humanizando y comenzó a ver más allá de los estados, es decir comenzó a ver a las personas.

Escuchar hablar de una fosa común es muy fuerte y no necesariamente se habla de que esta sea ilegal, sino que expone la falla dentro de los registros de los cuerpos no identificados, así como también cuáles son los elementos que se conservan para futuras identificaciones y cómo se conecta este registro con reportes de desaparición de otro estado, las organizaciones internacionales buscan crear protocolos en dónde se logre llegar a la mejor resolución de diferentes problemas, aplicando esto a la realidad un estado no debería de improvisar con restos no identificados.

En conclusión, como lo vengo mencionando el problema más grave fue la no identificación oportuna de los restos, sin embargo también es necesario resaltar que no existió tampoco una cooperación oportuna entre los estados, es increíble ver la relación que podemos encontrar entre esta noticia con las organizaciones internacionales, ya que éstas principalmente se basan en la cooperación y en la búsqueda de lograr la mejor calidad de vida para la sociedad.

En lo personal, al respecto de las organizaciones internacionales considero que no solamente basta con que estas existan, sino que de verdad deberían de funcionar a lo largo de la evidencia mencioné que éstas logran cosas muy buenas pero muy lentamente, por lo que pienso que deberían de estar en una constante evolución y transformación para que sean capaces de satisfacer las necesidades de los estados así como también ser capaces de intervenir en problemáticas que pongan en riesgo la vida de las personas como lo podemos ver ahora mismo con las guerras, pero esta claro que es imposible mejorar el mundo sin primero mejorar tu Estado.

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza*

universitaria (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in

the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>